

Sorin CRISTEA

dr., prof. univ., Universitatea din București

Autonomie și responsabilitate în educație

Rezumat: *Autonomia și responsabilitatea în educație constituie un concept pedagogic operațional derivat din conceptele pedagogice fundamentale care definesc normativitatea pedagogică și finalitățile sistemului și ale procesului de învățământ. La acest nivel, trebuie evidențiată dubla semnificație a conceptului, care fixează, epistemologic și operațional, sfera sa de referință: a) normativă – autonomia*

implică responsabilitatea în educație, care concentrează axiologic un ansamblu de imperative categorice (axiomele și legile educației) și ipotetice (principiile educației/instruirii); b) teleologică – autonomia este implicată în definirea idealului educației – personalitatea autonomă și inovatoare – responsabilizată pe termen lung, global, social și psihologic.

Datorită importanței sale, autonomia în educație tinde să devină obiect de studiu specific al unei noi științe a educației cu caracter aplicativ, pedagogia autonomiei, construită metodologic prin valorificarea resurselor speciale ale cercetării de tip intradisciplinar (care implică raportarea la științele pedagogice fundamentale: teoria generală a educației, didactica generală, teoria generală a curriculumului) și interdisciplinar (care implică raportarea la sociologia educației/politica educației și la managementul educației/managementul organizației școlare).

Cuvinte-cheie: *responsabilitate, autonomie.*

Abstract: *Autonomy and responsibility in education is an operational pedagogical concept derived from the fundamental pedagogical concepts that define the pedagogical norm and the outcomes of the system and of the educational process. At this level we need to highlight the double significance of the concept, establishing its reference sphere epistemologically and operationally: a) normative – autonomy implies responsibility in education, which concentrates axiologically on a set of imperatives, categorical (axioms and laws of education) and hypothetical (principles of education/training) ones; b) teleological - autonomy is involved in defining the ideal of education – an autonomous and innovative personality – which is made responsible in the long run and in a global, social, and psychological sense.*

Due to its importance, autonomy in education tends to become the specific object of study for a new applied education science, Pedagogy of Autonomy, built methodologically by capitalizing on special intradisciplinary (which involve a coordination with fundamental pedagogical sciences: general theory of education, general didactics, general curriculum theory) and interdisciplinary (involving reporting on the sociology of education/education policy and the management of education/school management) research resources.

Keywords: *responsibility, autonomy.*

Autonomia în educație constituie un concept operațional derivat din conceptele pedagogice fundamentale care definesc normativitatea pedagogică (axiomele, legile și principiile educației/instruirii/proiectării educației și instruirii) și finalitățile sistemului de învățământ (idealul educației și scopurile generale/strategice ale educației) și ale procesului de învățământ (obiectivele generale, specifice și concrete/operaționale ale educației/instruirii).

Autonomia în educație definește capacitatea instituțiilor/organizațiilor specializate în proiectarea activităților

cu finalitate formativă, organizate, planificate și realizate-dezvoltate în contextul deschis al sistemului și al procesului de învățământ. Sfera de referință are o dublă semnificație pedagogică: a) *normativă*, angajată social (juridic, civic/la nivel de politică a educației; profesional/deontologic); b) *teleologică*, angajată în fundamentarea finalităților educației la nivel *psihologic* (prin competențele cognitive și noncognitive orientate axiologic și prospectiv) și *social*, prin conținuturile de bază ale educației/instruirii, determinate cultural și validate istoric [2, pp. 181-183].

La nivel *normativ*, autonomia în educație reprezintă „dreptul de a gira, în mod liber, organizarea pedagogică” a activităților și acțiunilor specifice, organizate în cadrul procesului de învățământ (primar, secundar, superior/universitar). În termeni de filosofie a educației, autonomia implică responsabilitatea în educație, care concentrează, axiologic și praxiologic, un ansamblu de imperative: a) *categorice*, reflectate în axiomele și legile educației; b) *condiționale*, reflectate în principiile generale (de proiectare a educației/instruirii), specifice (de organizare, planificare, realizare-dezvoltare) și operaționale (didactice), angajate în ordonarea activităților la scara întregului proces de învățământ.

La nivel *teleologic*, autonomia în educație reprezintă dimensiunea psihologică a finalităților care anticipează valoric și prospectiv competența elevilor „de a gira într-o manieră responsabilă – individual și comunitar – activitățile lor cu scop de învățare”, eficientă pe tot parcursul vieții. Aceste activități sunt concepute în funcție de idealul educației, legitimat în prezent ca model de personalitate autonomă și creativă, adaptabilă la condițiile de schimbare proprii societății informaționale. Implică valorificarea resurselor creative superioare (inventive, inovatoare, emergente/sinergice), realizată autonom și responsabil în cadrul procesului de învățământ, în context formal, dar și nonformal, conform programelor școlare și extrașcolare, proiectate curricular, centrate asupra unor obiective, generale și specifice definite în termeni: a) psihologici de competențe; b) sociali, de conținuturi de bază: cunoștințe teoretice și aplicative, susținute valoric și atitudinal [5, p. 14; 3, pp. 46-47].

Cele două sensuri analizate, normativ și teleologic, confirmă dimensiunea de maximă generalitate a autonomiei, care este „o noțiune în mod esențial filosofică” (etică, axiologică, praxiologică), valorificată în construcția idealului educației în sistemele de învățământ proiectate în societatea postmodernă (contemporană). În cadrul procesului de învățământ, al claselor de elevi sau al colectivelor de studenți, „autonomia dobândește un sens mai pragmatic”, care nu exclude, ci confirmă sensul său normativ (axiomatic) și teleologic, angajat, în mod explicit, ca ideal al educației, la scara întregului sistem de educație/învățământ. Dobândirea autonomiei

devine un obiectiv general al procesului de învățământ, specificat și accentuat la nivelul claselor terminale. Un astfel de obiectiv general vizează „autonomia umană, morală, religioasă sau civică, intelectuală și comportamentală”. Construcția sa este realizată specific „la diferitele niveluri ale școlarității”.

Sensul normativ al autonomiei este confirmat la un „nivel mai pragmatic”, prin raportarea sa la etimologia termenului, care include referința la „logos” (legi). În plan pedagogic, „autonomia este capacitatea de a regla prin tine însuși conduita după legi” proprii domeniului de activitate. Opusul ei e „heteronomia, care este subordonarea la legi exterioare, impuse”. Dobândirea autonomiei pe cale pedagogică presupune cunoașterea normativității, afirmată epistemologic și social la nivelul educației/instruirii/proiectării curriculare a educației și a instruirii. Ea solicită „conștientizarea legilor – care generează principiile de proiectare și realizare a educației/instruirii/proiectării curriculare a educației și a instruirii – și integrarea lor într-un viitor personal”. La acest nivel, autonomia valorifică raporturile sale optime cu responsabilitatea, care reflectă „dialectica între constrângere (normativă) și libertate” (de acțiune eficientă) [4, p. 19].

Construcția autonomiei la diferitele niveluri ale sistemului de învățământ este inițiată la treapta preșcolară sau „școala maternală”, care are ca obiectiv general dobândirea capacității copiilor de „a fi autonomi în acțiunile cotidiene”, cu referință la îmbrăcăminte, respectarea regulilor sociale ale instituției, utilizarea unor instrumente sau tehnici de autoacțiune eficientă. Achizițiile dobândite „reprezintă o cucerire considerabilă, care asigură trecerea copilului de la starea de dependență aproape totală de adult la o stare de autonomie în cadrul regulilor stabilite” în context preșcolar formal și nonformal. Scopul strategic lansat urmărește realizarea saltului de la socializarea de gradul I, „înnăscută”, exersată în cadrul restrâns al familiei, la socializarea de gradul II, care angajează adaptarea copilului la cerințele comunitare extinse în contextul pedagogic specific al organizației preșcolare.

În învățământul primar, „școala elementară continuă instalarea condițiilor de autonomie a copilului”, realizată pe o bază intelectuală dezvoltată intensiv în contextul dobândirii competențelor culturale instrumentale, susținută prin „capacitatea de a citi, de a scrie și de a socoti”. În perspectiva evoluțiilor societății informaționale, „această trilogie antică” susține autonomia școlarului mic în cadrul normativ al „unor constrângeri noi”, care solicită „capacitatea specială de receptare și tratare a informațiilor și de participare eficientă la proiecte colective”. Este zona metodologică deschisă, în care sunt exersate metodele didactice bazate pe activitate practică în atelier școlar, muncă pe grupe, proiecte de investigație, contract

pedagogic, tehnici didactice speciale de descoperire, demonstrație și problematizare.

„În învățământul secundar, în colegii (n.n. gimnaziu) și licee”, autonomia elevilor aflați la vârsta psihologică a preadolescenței și a adolescenței, evoluează în acord cu obiectivele evocate anterior, amplificate, în mod special, „prin raportarea la informarea și responsabilitatea cetățenilor”. Scopul strategic conceput global (integrator) și deschis angajează perfecționarea autonomiei pedagogice a elevului, morală și intelectuală, psihologică și socială, bazată pe dobândirea „capacității de stăpânire metodologică a activității de instruire”, reflectată la nivel de acțiune de învățare/autoînvățare eficientă durabilă. La acest nivel, organizațiile sau „instituțiile-însăși” trebuie să cultive la toți elevii din învățământul secundar „sensul autonomiei și al responsabilităților”, dezvoltat prin delegarea sarcinilor antrenate în condiții de democrație participativă, în cadrul unor structuri comunitare reprezentative pedagogic și social (consiliul elevilor, consiliul părinților, consiliul profesorilor etc.), susținute în termeni generali și locali de politică a educației [Ibidem, pp. 19-20].

În învățământul superior, autonomia universitară constituie un drept dobândit prin tradiție și legislație, care permite instituțiilor validate academic „să aleagă personalul, să selecționeze studenții, să definească programele sale, să stabilească propriile norme pentru calificarea acestor programe și să decidă modalitatea de utilizare a resurselor în contextul mandatului lor educațional”. Implică un proces de autoconducere managerială necesar pentru: a) exercitarea libertăților academice în acord cu orientările strategice, naționale și internaționale referitoare la dezvoltarea învățământului superior, fără niciun fel de intervenții sau influențe politice, ideologice, economice, religioase etc.; 2) adoptarea deciziilor pedagogice optime pentru stimularea continuă a progresului universitar la nivel de: activitate didactică, cercetare științifică, orientare profesională proactivă, existență comunitară, dezvoltare organizațională [6, p. 154].

La nivel general, autonomia universitară reprezintă un model pedagogic de autoconducere managerială fundamentat și dezvoltat prin contribuția mai multor științe ale educației.

Teoria generală a educației confirmă importanța autonomiei exemplare în învățământul superior, în condițiile istorice în care pedagogia: a) este eliberată de sub tutela filosofiei, în epoca modernă; b) depășește tendința de abordare unilaterală a educației (psihocentristă – sociocentristă) pe fondul afirmării paradigmei curriculumului, în epoca postmodernă.

Sociologia educației consemnează tendința de „autonomie relativă a sistemelor de învățământ”, generată de capacitatea lor de „a retrăde și reinterpretă cererile altor subsisteme – ale sistemului social global – în func-

ție de normele lor specifice” [8, pp. 74-77].

Psihologia educației subliniază importanța corelației existente între învățarea/autoînvățarea independentă și autoinstruirea autonomă și responsabilă, perfecționată în mod special în învățământul superior pe fondul valorificării resurselor cognitive și noncognitive ale tuturor „actorilor educației” (studenți, profesori, manageri etc.).

Managementul educației evidențiază necesitatea valorificării integrale a resurselor pedagogice (informaționale, umane, didactico-materiale, financiare) specifice fiecărei organizații universitare, realizată prin autogestionarea acestora în condiții de autonomie funcțională (determinată de funcțiile generale, cu caracter obiectiv, ale organizației universitare) [2, p. 184].

În plan praxiologic, autonomia universitară implică un ansamblu de acțiuni subordonate activității de autoconducere managerială, realizate conform obiectivelor specifice învățământului superior, relevante în cadrul activității de instruire universitară, la nivel de: a) conținut apropiat de cerințele cercetării științifice (fundamentale și operaționale); b) metodologie care confirmă importanța unor forme de organizare consacrate (conferință universitară, curs universitar, seminar universitar, lucrări de laborator; prelegere problematizată, seminar-dezbateri/asalt de idei; proiecte de cercetare fundamentală, experimentală, calitativă, cantitativă), perfecționate continuu în contextul informatizării și al democratizării educației; c) evaluare pe baza sistemului de credite concepute corespunzător modulelor de studiu propuse cu funcție de *recuperare, consolidare, anticipare* a reușitei universitare generalizate.

La nivel de politică a educației, autonomia universitară solicită construcția și aplicarea unor modele pedagogice speciale, fundamentate în plan teleologic și normativ.

În plan *teleologic*, autonomia universitară solicită construcția unui model pedagogic aplicabil în rezolvarea problemei raportului dintre centralizarea și descentralizarea deciziilor manageriale angajate în eficientizarea socială a învățământului superior. Soluția posibilă pentru rezolvarea acestei probleme este dependentă de calitatea răspunsului la două întrebări strategice, referitoare la rolul statutului în dezvoltarea învățământului superior și la relația dintre universitate și cercetarea științifică [7, pp. 368-372]. Răspunsurile exersate în „condiția postmodernă” a societății promovează prioritar „performativitatea procedurilor” care perturbă relația consacrată istoric între cercetarea fundamentală „pură, care beneficiază de credite mai puține” și cercetarea operațională, experimentală, orientată spre „elaborarea de programe vandabile” [7, pp. 75-83].

În plan *normativ*, autonomia universitară solicită construcția unui model pedagogic necesar pentru or-

donarea activităților desfășurate în contextul specific învățământului superior, pe baza a două principii, care implică: a) îmbinarea libertății de decizie cu responsabilitatea asumată public, în mod transparent; b) valorificarea democrației universitare, reprezentată și legitimată de Senatul universitar conceput ca „Parlament universitar”.

Datorită importanței sale sociale și pedagogice, autonomia în educație devine obiectul de studiu specific al unei noi științe a educației, pe cale de afirmare epistemologică – *pedagogia autonomiei* [9, pp. 54-55]. Obiectul de studiu specific identificat de pedagogia autonomiei are în vedere munca autonomă, proiectată în organizațiile școlare/universitare conform unui scop general angajat strategic la scara întregului sistem de învățământ – „formarea unui adolescent autonom și a unui cetățean responsabil”.

Normativitatea specifică este elaborată de pedagogia autonomiei prin raportarea principiilor de proiectare curriculară a educației (generale, specifice și operaționale/didactice) la idealul educației – personalitatea deschisă, **autonomă și inovatoare** – conceput filosofic și validat politic în acord cu cerințele de evoluție, pe termen lung, proprii societății informaționale, bazată pe cunoaștere.

Metodologia de cercetare specifică, necesară pentru afirmarea pedagogiei autonomiei, ca nouă știință a educației cu caracter aplicativ, este construită la nivel de intradisciplinaritate (prin raportare la științele pedagogice fundamentale: teoria generală a educației, didactica generală, teoria generală a curriculumului) și de interdisciplinaritate (prin raportare la sociologia educației/politica educației și la managementul educației/organizației școlare).

La nivel de politică a educației, pedagogia autonomiei are de rezolvat o problemă fundamentală, persistentă și în sistemele postmoderne de învățământ – contradicția dintre idealul educației, care susține validarea autonomiei la nivel de reper axiologic durabil, și „practica tradițională la clasă, care nu favorizează inițiativa elevului, menținut într-o situație de dependență” [Ibidem, p. 54].

Rezolvarea problemei fundamentale este dependentă de deciziile de politică a educației care asigură revenirea la modelul de curriculum academic. Un astfel de model, validat istoric și epistemologic, nu exclude, ci presupune deschiderea și spre alte modele de curriculum (experiențial, centrat pe resursele psihologice ale educatului sau pe reconstrucția socială etc.), valorificate optim în sens pedagogic, nu ideologic sau birocratic.

Un astfel de model academic care promovează „independența studiilor” are ca scop general „dezvoltarea capacităților elevilor de inițiativă și de opțiune” dobândite pe fondul unui „soclu comun de cultură generală”, construit prin transpunerea didactică la nivelul planului de învățământ, conceput curricular, a produselor supe-

rioare ale cunoașterii umane, validate social-istoric: artele, religia și filosofia, științele (logico-matematice și informatice, naturii, socioumane), tehnologia (arta și știința aplicate). În această perspectivă curriculară superioară (globală și deschisă), este determinată pedagogic relația specială dintre conținuturile și metodologia educației/instruirii. În sensul pedagogiei autonomiei, conținuturile **de bază** sunt învățate (receptate/asimilate/interiorizate/valorificate) prin munca în echipă, realizată pe o temă comună, dezvoltată concentric, integrat (disciplinar, intradisciplinar, interdisciplinar etc.), la nivel de curriculum general (*core curriculum*). Soluțiile metodologice promovează responsabilitatea elevilor în tratarea subiectelor învățării prin documentare (culegeri de informații, notițe, sinteze etc.), dar și a profesorului, care trebuie să valorifice „principiul asocierii progresive a elevilor în organizarea muncii autonome, în luarea deciziilor, în (auto)evaluare”. Evaluarea, necesară în pedagogia autonomiei, accentuează special funcția sa de reglare-autoreglare a activității de educație/instruire. Criteriile operaționale pot fi negociate pe fondul stabilizării obiectivelor generale și specifice și a conținuturilor de bază ale activității de educație/instruire. Stimularea autonomiei și a responsabilității celor doi actori principali ai educației presupune „adesea coevaluarea între profesor – garant al normelor instituționale – și elevi – autori și receptori”.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Burton R., Clark R. (ed.) *The Research Foundation of Post-Graduate Education: Germany, Britain, France, United States, Japan*. Berkeley Los Angeles, Oxford, 1993.
2. Cristea S. *Dicționar Enciclopedic de Pedagogie*. Vol. I, A-C. București: Didactica Publishing House, 2015.
3. Cristea S. *Concepte fundamentale ale pedagogiei*. Vol. 3, Finalitățile educației. București: Didactica Publishing House, 2016.
4. *Dictionnaire de pédagogie*, Larousse. Paris, 1996.
5. La Borderie R. *Lexique de l'éducation*. Paris: Editions Nathan, 1998.
6. Legendre R. *Dictionnaire actuel de l'éducation*, 3-e édition. Guérin, Montréal, 2005.
7. Lyotard F. *Condiția postmodernă. Raport asupra cunoașterii*. Trad. București: Editura Babel, 1993.
8. Noveanu E. (coord.) *Științele educației. Dicționar Enciclopedic*. Vol. I. București: Sigma, 2007.
9. Pastiaux G. *Précis de pédagogie*. Paris: Editions Nathan, 1997.